

Schnyder, C. & Hollier, J. (2022) MINERALS AND ROCKS COLLECTIONS BY ALBERT BRUN (1857-1939), PHARMACIST AND VOLCANOLOGIST IN GENEVA, Earth Sciences History.

Supplementary material 4: Meeting reports and publications.

The full list of Albert Brun's published articles and communications is confusing because some of the oral communications delivered during SPHN meetings are mentioned only briefly or summarised in meeting reports but have been more fully reported in the *Archives des Sciences Physiques et Naturelles*. These “duplicated” articles are noted here.

Archives des Sciences Physiques et Naturelles

Note: * also mentioned in the SPHN meeting reports

Author	Title	Journal	Vol.	Pages	Year
Brun, A.	Mineralogische Notizen	Arch. Sc. Phys. Nat.	9	206	1883
Brun, A.	Analyse de papier incombustible	Arch. Sc. Phys. Nat.	10	548	1883
Brun, A.	Note sur un cristal de stibine de l'île de Shikoku (Japon)	Arch. Sc. Phys. Nat.	11	514-516	1884
Brun, A.	Note sur quelques fulgurites observées dans les hautes Alpes	Arch. Sc. Phys. Nat.	12	610-614	1884
Brun, A.	Note sur les causes premières de destructions des hautes arêtes Rocheuses des Alpes entre 3000 m. et 4500 m.	Arch. Sc. Phys. Nat.	13	199-200	1885
Brun, A.	*Reproduction artificielle des roches	Arch. Sc. Phys. Nat.	25	239-240	1891
Brun, A.	*Cristaux de givre	Arch. Sc. Phys. Nat.	25	240	1891
Brun, A.	*Sur les propriétés optiques de l'opale artificielle	Arch. Sc. Phys. Nat.	25	720	1891
Brun, A.	*Analyse rapide d'une eau employée comme boisson	Arch. Sc. Phys. Nat.	26	87-88	1891
Brun, A.	*Observation d'une épidémie d'intoxication saturnine	Arch. Sc. Phys. Nat.	26	88	1891
Brun, A.	*Roches à olivine d'Arolla	Arch. Sc. Phys. Nat.	27	128	1892
Brun, A.	*Roches à olivine d'Arolla	Arch. Sc. Phys. Nat.	27	550	1892
Brun, A.	Roches à péridot d'Arolla et ses dérivés	Arch. Sc. Phys. Nat.	27	299-307	1892
Brun, A.	Microcline de la protogine du Mont-Blanc	Arch. Sc. Phys. Nat.	27	356-357	1892
Brun, A.	*Couronnes d'amphibole brune qui entourent les péridots du gabbro erratique	Arch. Sc. Phys. Nat.	28	157	1892
Brun, A.	*Echantillon erratique d'un schiste à ottrélite	Arch. Sc. Phys. Nat.	28	157	1892
Brun, A.	Grenats almandins rouges de Ceylan	Arch. Sc. Phys. Nat.	28	162	1892
Brun, A.	*Note sur le spectre d'absorption des grenats almandins	Arch. Sc. Phys. Nat.	28	410-412	1892
Brun, A.	*Echantillons de microcline	Arch. Sc. Phys. Nat.	29	100	1893
Brun, A.	*Pegmatite du Mont-Blanc	Arch. Sc. Phys. Nat.	29	107	1893
Brun, A.	*Microcline de la protogine du Mont-Blanc	Arch. Sc. Phys. Nat.	29	394	1893
Brun, A.	*Roches à péridots d'Arolla et ses dérivés	Arch. Sc. Phys. Nat.	29	400	1893
Brun, A.	Un gabbro erratique	Arch. Sc. Phys. Nat.	29	409	1893

Brun, A.	Un schiste à otrélite	Arch. Sc. Phys. Nat.	29	409	1893
Brun, A.	*L'hypersthène en Suisse	Arch. Sc. Phys. Nat.	30	183	1893
Brun, A.	*Protogine du Mont-L'Evêque	Arch. Sc. Phys. Nat.	30	662	1893
Brun, A.	Carte géologique du gabbro à olivine d'Arolla	Arch. Sc. Phys. Nat.	31	608	1894
Brun, A.	Note sur les gabbros d'Arolla	Arch. Sc. Phys. Nat.	32	102-109	1894
Brun, A.	*Détermination de l'indice de réfraction de cristaux ou fragments de cristaux très petits	Arch. Sc. Phys. Nat.	32	218-220	1894
Brun, A.	Note sur les gabbros d'Arolla	Arch. Sc. Phys. Nat.	33	454-455	1895
Brun, A.	Examen optique de la mélanite de Zermatt	Arch. Sc. Phys. Nat.	34	103-104	1895
Brun, A.	Observation sur les chaux hydrauliques	Arch. Sc. Phys. Nat.	1	82	1896
Brun, A.	Grenat mélanite aux environs de Zermatt	Arch. Sc. Phys. Nat.	2	502	1896
Brun, A.	*Variations de l'indice de réfraction du quartz provoquée par la calcination	Arch. Sc. Phys. Nat.	2	657-658	1896
Brun, A.	*Fusion du quartz	Arch. Sc. Phys. Nat.	3	83-84	1897
Brun, A.	*Cristallisation des pâtes siliceuses à 75% de silice et polybasiques	Arch. Sc. Phys. Nat.	5	384-385	1898
Brun, A.	*Rupture d'une poche d'eau incluse dans un glacier	Arch. Sc. Phys. Nat.	6	534	1898
Brun, A.	*Péridotite normale au Cervin	Arch. Sc. Phys. Nat.	6	538	1898
Brun, A.	Péridotites et gabbros du Matterhorn	Arch. Sc. Phys. Nat.	7	61-69	1899
Brun, A.	*Propriétés optiques de quelques substances	Arch. Sc. Phys. Nat.	7	284-285	1899
Brun, A.	*Clivages particuliers de la glace des hauts-névés	Arch. Sc. Phys. Nat.	8	317-320	1899
Brun, A.	*Clivages particuliers de la glace des hauts-névés	Arch. Sc. Phys. Nat.	8	520	1899
Brun, A.	*Réaction particulière de l'acétylène	Arch. Sc. Phys. Nat.	9	96	1900
Brun, A.	Péridotites et gabbros du Matterhorn	Arch. Sc. Phys. Nat.	10	171-172	1900
Brun, A.	*La « neige du Caucase » observée dans les Alpes	Arch. Sc. Phys. Nat.	10	390-392	1900
Brun, A.	*Excursion géologique au Stromboli	Arch. Sc. Phys. Nat.	12	86-88	1901
Brun, A.	*Sur la constitution du basalte du Stromboli et sur la détermination du point de fusion de quelques minéraux des laves	Arch. Sc. Phys. Nat.	13	85-87	1902
Brun, A.	La liparite et l'obsidienne	Arch. Sc. Phys. Nat.	13	312	1902
Brun, A.	*Point de fusion de 60 espèces minérales	Arch. Sc. Phys. Nat.	13	313-314	1902
Brun, A.	Etude du point de fusion des minéraux	Arch. Sc. Phys. Nat.	13	352-374	1902
Brun, A.	*Notes pouvant servir de base à une théorie de l'explosion volcanique	Arch. Sc. Phys. Nat.	13	596-601	1902
Brun, A.	*Sur quelques glaciers du Spitzberg pendant l'été 1902	Arch. Sc. Phys. Nat.	14	489-492	1902
Brun, A.	*Sur quelques glaciers du Spitzberg pendant l'été 1902	Arch. Sc. Phys. Nat.	15	452	1903
Le Royer, A., Brun, A. et Collet, L.W.	*La synthèse du périclase	Arch. Sc. Phys. Nat.	18	409-410	1904
Brun, A.	*Eruption du Vésuve de septembre 1904	Arch. Sc. Phys. Nat.	18	521-523	1904
Brun, A.	*Etude sur le point de fusion des minéraux	Arch. Sc. Phys. Nat.	18	537-552	1904
Brun, A.	*Recherches sur les roches volcaniques	Arch. Sc. Phys. Nat.	19	302	1905

Brun, A.	*Origine des gaz des volcans	Arch. Sc. Phys. Nat.	19	416	1905
Brun, A. et Jaquerod, A.					
	Quelques recherches sur le volcanisme (1ère partie)	Arch. Sc. Phys. Nat.	19	439-450	1905
Brun, A.	*Recherches sur les gaz des volcans	Arch. Sc. Phys. Nat.	19	509-510	1905
Brun, A. et Jaquerod, A.					
	Quelques recherches sur le volcanisme	Arch. Sc. Phys. Nat.	19	589-606	1905
Brun, A.	Composition des roches volcaniques	Arch. Sc. Phys. Nat.	19	617-618	1905
Brun, A.	*Cristallisation de la silice	Arch. Sc. Phys. Nat.	22	86	1906
Brun, A.	Expériences sur la chimie du volcanisme	Arch. Sc. Phys. Nat.	22	304	1906
Brun, A.	Quelques recherches sur le volcanisme (2 ^e partie)	Arch. Sc. Phys. Nat.	22	425-448	1906
Brun, A.	Analyse de divers travaux (critiques d'ouvrages)	Arch. Sc. Phys. Nat.	23	411-412	1907
Brun, A.	Analyse de divers travaux (critiques d'ouvrages)	Arch. Sc. Phys. Nat.	23	627-628	1907
Brun, A.	*Cristallisation de l'obsidienne de Lipari	Arch. Sc. Phys. Nat.	24	97-98	1907
Brun, A.	Analyse de divers travaux (critiques d'ouvrages)	Arch. Sc. Phys. Nat.	24	205-210	1907
Brun, A. et Montagnier, H.-F.					
	*Résultats obtenus aux Canaries dans l'étude des gaz des volcans	Arch. Sc. Phys. Nat.	25	73-74	1908
Brun, A.	Quelques recherches sur le volcanisme au Pico de Teyde et au Timanfaya(3 ^e partie)	Arch. Sc. Phys. Nat.	25	146-171	1908
Brun, A.	Phénomènes du volcanisme	Arch. Sc. Phys. Nat.	25	198	1908
Brun, A.	Phénomènes du volcanisme	Arch. Sc. Phys. Nat.	25	390-391	1908
Brun, A.	*Recherches sur le volcanisme	Arch. Sc. Phys. Nat.	25	512	1908
Brun, A.	Phénomènes du volcanisme	Arch. Sc. Phys. Nat.	25	512	1908
Brun, A.	*Sur la cristallisation du quartz	Arch. Sc. Phys. Nat.	25	610-611	1908
Brun, A.	Quelques recherches sur le volcanisme (4 ^e partie)	Arch. Sc. Phys. Nat.	27	113-150	1909
Brun, A.	Quelques recherches sur le volcanisme	Arch. Sc. Phys. Nat.	27	201	1909
Brun, A.	Les sulfures des solfatares en activité	Arch. Sc. Phys. Nat.	27	309-311	1909
Brun, A.	Quelques recherches sur le volcanisme (5 ^e partie)	Arch. Sc. Phys. Nat.	28	45-60	1909
Brun, A.	*Sur les gaz des obsidiennes	Arch. Sc. Phys. Nat.	28	69	
Brun, A.	Recherches sur les gaz du Krakatau	Arch. Sc. Phys. Nat.	28	654	1909
Brun, A.	Sur l'exhalaison volcanique secondaire	Arch. Sc. Phys. Nat.	29	99-100	1910
Brun, A.	Sur le carbone des laves	Arch. Sc. Phys. Nat.	29	437-438	1910
Collet, L.W. et Brun, A.					
	Sels acides chloro-fluorés complexes ammoniacaux d'origine volcanique	Arch. Sc. Phys. Nat.	29	438	1910
Brun, A.	Sur le carbone des laves	Arch. Sc. Phys. Nat.	29	551-552	1910
Brun, A. et Collet, L.W.					
	*Etude des matériaux récoltés par M. H.-F. Montagnier au volcan				

	de Chinyero (Ténérife, Canaries)	Arch. Sc. Phys. Nat.	29	618-625	1910
Brun, A.	Composition des gaz contenus dans les laves volcaniques	Arch. Sc. Phys. Nat.	29	661	1910
Brun, A.	Quelques recherches sur le volcanisme	Arch. Sc. Phys. Nat.	30	109	1910
Brun, A.	Quelques recherches sur le volcanisme (6 ^e partie)	Arch. Sc. Phys. Nat.	30	576-587	1910
Brun, A.	Le panache blanc du Kilauea	Arch. Sc. Phys. Nat.	31	262	1911
Brun, A.	L'exhalaison volcanique du Kilauea	Arch. Sc. Phys. Nat.	31	476	1911
Brun, A.	Les verres et la cristallisation de la silice	Arch. Sc. Phys. Nat.	31	478-479	1911
Brun, A.	Examen de quelques phénomènes post-volcaniques	Arch. Sc. Phys. Nat.	33	176-180	1912
Brun, A.	A propos d'une publication de M. Jean Mascart sur les volcans des îles Canaries	Arch. Sc. Phys. Nat.	33	181-182	1912
Brun, A.	*La cristallisation des silicates alumino-alcalins	Arch. Sc. Phys. Nat.	33	268	1912
Brun, A.	*Quelques propriétés de la silice	Arch. Sc. Phys. Nat.	33	531-532	1912
Brun, A.	La cristallisation de l'orthoclase	Arch. Sc. Phys. Nat.	34	92	1912
Brun, A.	*Les transformations de la silice	Arch. Sc. Phys. Nat.	34	364	1912
Brun, A.	*La déshydratation des micas	Arch. Sc. Phys. Nat.	35	510-512	1913
Brun, A.	*Polymorphisme de la silice	Arch. Sc. Phys. Nat.	36	160	1913
Brun, A.	*L'eau des micas	Arch. Sc. Phys. Nat.	36	168	1913
Brun, A.	*La région volcanique de Olot, province de Gerona	Arch. Sc. Phys. Nat.	37	73-74	1914
Brun, A.	L'acide sulfureux au Kilauea	Arch. Sc. Phys. Nat.	38	561	1914
Brun, A.	Analyse de divers travaux (critiques d'ouvrages)	Arch. Sc. Phys. Nat.	38	387-388	1914
Brun, A.	Action de la vapeur d'eau sur la lave	Arch. Sc. Phys. Nat.	40	535	1915
Brun, A.	*Les limites d'exactitude des analyses de silicates compliqués	Arch. Sc. Phys. Nat.	41	69	1916
Brun, A.	Action de la vapeur d'eau à haute température sur les roches éruptives	Arch. Sc. Phys. Nat.	41	401-418	1916
Brun, A.	Décomposition du péridot par la vapeur d'eau	Arch. Sc. Phys. Nat.	41	419-420	1916
Brun, A.	Le problème du fer métallique dans les roches	Arch. Sc. Phys. Nat.	41	423	1916
Brun, A.	*Premiers résultats obtenus par l'analyse spectrale de quelques sulfo-arséniures suisses	Arch. Sc. Phys. Nat.	43	430-431	1917
Brun, A.	Note sur l'application du spectroscope à la minéralogie et à la pétrographie suisses	Arch. Sc. Phys. Nat.	43	487-501	1917
Brun, A.	Résultats obtenus par l'analyse spectrale de diverses roches et de divers minéraux suisses	Arch. Sc. Phys. Nat.	43	502-503	1917
Brun, A.	Contribution à la connaissance de l'exhalaison volcanique	Arch. Sc. Phys. Nat.	44	5-18	1917
Brun, A.	*Nouvelles recherches sur l'exhalaison volcanique	Arch. Sc. Phys. Nat.	44	76-77	1917
Brun, A. et Yung, E.	*Analyse du plankton mixte récolté en avril-juillet 1917 dans le petit lac	Arch. Sc. Phys. Nat.	44	480-482	1917
Brun, A.	L'évolution des oxydes de fer	Arch. Sc. Phys. Nat.	6	244-263	1924

Meeting reports of the SPHNG

Brun, A.	Sur quelques fulgurites trouvées dans les hautes Alpes	C.R. séances SPHN	1	67-71	1884
Brun, A.	Microcline de la protogine du Mont-Blanc	C.R. séances SPHN	9	20	1892
Brun, A.	Mélanite de Zermatt	C.R. séances SPHN	12	38-39	1895
Brun, A.	Observation sur les chaux hydrauliques	C.R. séances SPHN	12	62	1895
Brun, A.	Synthèse d'une roche acide	C.R. séances SPHN	19	20-21	1902
Brun, A.	Point de fusion de quelques minéraux	C.R. séances SPHN	19	21-22	1902
Brun, A.	L'éruption du Vésuve en Avril 1906	C.R. séances SPHN	23	27-28	1906
Brun, A.	Les gaz des obsidiennes	C.R. séances SPHN	26	48	1909
Brun, A. et Collet, L.W.	Résultats préliminaires sur l'étude des matériaux récoltés au Chinyero par M. Montagnier	C.R. séances SPHN	27	19	1910
Brun, A.	Le volcan du Kilauea	C.R. séances SPHN	27	97-98	1910
Brun, A.	Une roche engendrant le fer oxydulé magnétique par le chauffage	C.R. séances SPHN	36	33-34	1919
Brun, A.	Les éruptions du Galoeng-Goeng en 1918 et du Kloet en 1919, d'après les documents hollandais	C.R. séances SPHN	36	85-87	1919
Brun, A.	Sur les recherches du thallium dans différents minéraux et roches	C.R. séances SPHN	37	267	1920
Brun, A.	Sur l'émanation de l'Etna	C.R. séances SPHN	38	423	1920
Brun, A.	Sur les péridots collectionnés de 1900 à 1906 dans l'île de Zeberget (Mer Rouge) et appartenant à M. Ch. Haccius, à Genève	C.R. séances SPHN	38	13-17	1921
Brun, A.	Les lozites: nouvelle classe de minéraux dans les laves des volcans modernes	C.R. séances SPHN	41	94-96	1924
Brun, A.	Remarques sur la synthèse de l'anorthite	C.R. séances SPHN	43	4-6	1926
Brun, A.	Augite et péridot du Stromboli	C.R. séances SPHN	44	149-150	1927
Brun, A.	Changement des paramètres de l'augite magmatique	C.R. séances SPHN	44	151-155	1927
Brun, A.	Séparation des spectres ng et np ultraviolets réfractés par un prisme biréfringent	C.R. séances SPHN	48	131-133	1931
Brun, A.	Sur la dispersion apparente des axes optiques chez le péridot et mesure de 2V	C.R. séances SPHN	48	133-135	1931

Meeting reports of the Société de Chimie de Genève (published in *Archives des Sciences Physiques et Naturelles*)

Brun, A.	Les roches volcaniques	Arch. Sc. Phys. Nat.	19	617-618	1905
Brun, A.	Chimie du volcanisme	Arch. Sc. Phys. Nat.	20	304	1906
Brun, A.	Recherches sur le volcanisme	Arch. Sc. Phys. Nat.	25	512	1908
Brun, A.	Les sulfures des solfatares en activité	Arch. Sc. Phys. Nat.	27	309-311	1909
Brun, A.	Recherches sur les gaz du Kilauea	Arch. Sc. Phys. Nat.	28	654	1909
Brun, A.	Le carbone des laves	Arch. Sc. Phys. Nat.	29	551-552	1910
Brun, A.	Etudes volcaniques au Kilauea	Arch. Sc. Phys. Nat.	30	476	1911
Brun, A.	Les verres et la cristallisation de la silice	Arch. Sc. Phys. Nat.	31	478-479	1911
Brun, A.	Sur la cristallisation des silicates contenant de l'alumine et des alcalis	Arch. Sc. Phys. Nat.	34	92	1912
Brun, A.	Polymorphisme de la silice	Arch. Sc. Phys. Nat.	36	160	1913
Brun, A.	L'acide sulfureux au Kilauea	Arch. Sc. Phys. Nat.	37	561	1914
Brun, A.	Action de la vapeur d'eau sur la lave	Arch. Sc. Phys. Nat.	40	535	1915
Brun, A.	Décomposition du péridot par la vapeur d'eau	Arch. Sc. Phys. Nat.	41	419-420	1916
Brun, A.	Recherches du thallium dans différents minéraux et roches	Arch. Sc. Phys. Nat.	2	267	1920
Brun, A.	Sur l'émanation de l'Etna	Arch. Sc. Phys. Nat.	3	423	1921

Meeting reports of the Société Suisse de Chimie (published in *Archives des Sciences Physiques et Naturelles*)

Brun, A.	Les hydrocarbures des volcans	Arch. Sc. Phys. Nat.	35	390-394	1908
----------	-------------------------------	----------------------	----	---------	------

Other publications

Brun, A.	Glaciers du Spitzberg	Actes de la SHSN		66-67	1902
Brun, A.	Les recherches modernes sur le Volcanisme	Actes de la SHSN	94	162-171	1911
Brun, A.	Cristobalite (Simili) et cristobalite Sigma (S)	Actes de la SHSN	95	200-201	1912
Brun, A.	Action de la vapeur d'eau sur les roches éruptives à haute température	Actes de la SHSN	2	163-166	1915
Brun, A.	Recherches sur le volcanisme	Actes de la SHSN	2	147-148	1924
Brun, A.	Volcanic reasearch at Kilauea	Am. J. Science	36	474-488	1913
Brun, A.	Note on a lava taken from the Halemaumau pit by Franck A. Perret in July 1911	Am. J. Science	36	484-487	1913
Brun, A.	Note rectificatrice à propos de l'article de M. A. Gautier sur les gaz volcaniques	Bull. Soc. Chim. Fr.	7	4	1910
Brun, A.	Le réalgar et le soufre du Papandajan	Bull. Soc. Fr. Min. Crist.	33	127-130	1910

Brun, A.	Note sur l'hydratation des micas	Bull. Soc. Fr. Min. Crist.	36	44-45	1913
Brun, A.	Magmas anhydres et magmas aqueux. Le cas du Kilauea.	Bull. Soc. Fr. Min. Crist.	37	31-38	1914
Brun, A.	Action de la vapeur d'eau à haute température sur certains silicates éruptifs	Bull. Soc. Fr. Min. Crist.	38	275-278	1915
Brun, A.	Note sur les sulfo-arséniures du Binnenthal	Bull. Soc. Fr. Min. Crist.	40	110-111	1917
Brun, A.	Note sur les constantes optiques de l'almandin, de la blende, du zircon	Bull. Soc. Fr. Min. Crist.	53	35-46	1930
Brun, A.	Séparation photographique des spectres ng-np	Bull. Soc. Fr. Min. Crist.	54	186-196	1931
Brun, A.	L'exhalaison du Kilauea en 1910. Note de M. Albert Brun.	C.R. Acad. Sc. Paris	158	149-150	1914
Brun, A.	Glaciers du Spitzberg en 1902	Eclog. Geol. Helv.	7	357-359	1902
Brun, A.	La genèse des granites	Eclog. Geol. Helv.	12	172-176	1912
Brun, A.	Action de la vapeur d'eau sur les roches à haute température	Eclog. Geol. Helv.	14	8-11	1916
Brun, A.	Recherches sur le volcanisme. La lozite et son importance dans les laves modernes.	Eclog. Geol. Helv.	19	140-141	1925
Brun, A.	III. Le Spitzberg	Jhb. der Geogr. Ges. Bern	18	110-128	1900-1902
Brun, A.	L'éruption du Vésuve	Journal de Genève	277	2	10.10.1904
Brun, A.	Destruction des arêtes rocheuses	L'Echo des Alpes	1	2-16	1884
Brun, A.	Uja di Ciamarella et Tsanteleina	L'Echo des Alpes	4	332-343	1893
Brun, A.	Adolphe Tschumi comme alpiniste	L'Echo des Alpes	2	37-50	1895
Brun, A.	Sur la visibilité des cîmes et terres éloignées (1 ^e partie)	L'Echo des Alpes	7-8	215-225	1897
Brun, A.	Sur la visibilité des cîmes et terres éloignées (2 ^e partie)	L'Echo des Alpes	7-8	268-271	1897
Brun, A.	La traversée des Grands Charmoz	L'Echo des Alpes	11	337-356	1898
Brun, A.	Les clous du soulier de montagne	L'Echo des Alpes	10	371-374	1899
Brun, A.	Le Stromboli	L'Echo des Alpes	7	221-238	1901
Brun, A.	Au Spitzberg-Un cairn sous le 78°15' L.N.	L'Echo des Alpes	6	265-283	1903
Brun, A.	Une course au Vésuve, pendant la période éruptive d'avril 1906	L'Echo des Alpes	6	193-206	1907
Brun, A.	Le Chahorra	L'Echo des Alpes	10	337-360	1909
Brun, A.	Edward Whymper	L'Echo des Alpes	11	522-527	1911
Brun, A.	LaharBandjir	L'Echo des Alpes	4	147-150	1912
Brun, A.	La Bernina	L'Echo des Alpes	2	41-55	1912
Brun, A.	La question des cabanes	L'Echo des Alpes	8	390-391	1921
Brun, A.	Le volcanisme	Le Globe	46	1-16	1907

Brun, A.	Idées actuelles sur les causes de l'explosion des volcans	Le Globe	46	55	1907
Brun, A.	Le volcanisme (suite)	Le Globe	47	39-42	1908
Brun, A.	Volcans des Canaries	Le Globe	47	156	1908
Brun, A.	Volcans de Java	Le Globe	48	31-32	1909
Brun, A.	Le volcanisme (suite)	Le Globe	48	63-68	1909
Brun, A.	Quelques généralités sur le volcanisme	Le Globe	55	55-56	1916
Brun, A.	Les volcans du Cabo de Gata	Le Globe	53	85-86	1914
Brun, A.	Le Pico de Teyde (communication)	Le Globe	59	13	1920
Brun, A.	La défense contre le volcan	Mat. Étude calamités	3	218-242	1924
Brun, A.	Rapport du président pour l'année 1907	Mém. de la SPHN	35	531-546	1908
Brun, A.	Marcelin Berthelot, 1827-1907 (notice biographique)	Mém. de la SPHN	35	534-536	1908
Brun, A.	Lord Kelvin, 1824-1907 (notice biographique)	Mém. de la SPHN	35	536-540	1908
Brun, A.	Les gaz volcaniques: résumé d'une conférence	Mitt. Natur. Ges. Bern	-	XXV-XL	1915
Brun, A.	Propriétés nouvelles de l'acide urique permettant un diagnostic microscopique dans les calculs urinaires	Rev. Méd. Suisse Rom.	2	133-136	1899
Brun, A.	Etude d'un calcul de cystine	Rev. Méd. Suisse Rom.	5	327-329	1899
Brun, A.	Sur le volcanisme (Réponse à M. Armand Gautier)	Rev. Scient. (Revue rose)	18	558-559	1909
Brun, A.	Sur l'intervention et le rôle de l'eau dans le volcanisme (Observations de M. Albert Brun)	Rev. Scient. (Revue rose)	9	272-273	1910
Brun, A.	La lozite, minéral constituant des laves des volcans modernes	Schw. Min. Petr. Mitt.	4	355-356	1924
Brun, A.	Über das Verhalten des Spodumens bei Erhitzen	Zeitsch. für an. Chem.	75 (1)	68	1912
Brun, A.	Mineralogischen Notizen	Zeitschr. für Krist.	1	103-104	1880
Brun, A.	Zur Berechnung hexagonaler Krystalle	Zeitschr. für Krist.	4	273-276	1880
Brun, A.	Mineralogischen Notizen	Zeitschr. für Krist.	7	383-390	1882
Brun, A.	Considérations sur le magma granitique	Zeitschr. für Vulk.	1		1915
Brun, A.	Recherches sur l'exhalaison volcanique	A. Kündig, Genève et A. Hermann et fils, Paris		277 p.	1911

Brun, J. et A.	Analyse des eaux de Thoiry (Annexe 2), dans le Rapport sur l'utilisation des eaux de source de Thoiry pour l'alimentation de la Ville de Genève de H. Veyrassat, ingénieur	Imprim. Pfeffer, Genève	-	30-32	1883
Brun, A.	La dernière éruption du Vésuve	Bull. Soc. Belge Géol. Pal. Hydro.28		228-231	1904
Brun, A.	Edward Whymper 1840-1911, notice nécrologique (in Ed. Whymper, Escalades dans les Alpes, 300 p.)	Librairie A. Jullien, éditeur, Genève		IX-XIII	1922

Noms des périodiques et éditeurs :

American Journal of Science
 Actes de la Société Helvétique des Sciences Naturelles
 Archives des Sciences Physiques et Naturelles (Société de Physique et d'Histoire Naturelle)
 Bulletin de la Société Chimique de France
 Bulletin de la Société Française de Minéralogie et de Cristallographie
 Bulletin de la Société Belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie
 Comptes-rendus de l'Académie des Sciences de Paris
 Comptes-rendus des Séances de la Société de Physique et d'Histoire Naturelle
 Eclogae Geologicae Helvetiae (Société Géologique Suisse)
 L'Echo des Alpes (Club Alpin Suisse)
 Le Globe (Société Genevoise de Géographie)
 Matériaux pour l'Etude des Calamités
 Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire Naturelle
 Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern
 Revue Médicale de la Suisse Romande
 Revue Scientifique (Revue Rose)
 Schweizerische Mineralogische Petrographische Mitteilungen (Société Suisse de Minéralogie et Pétrographie)
 Zeitschrift für anorganische Chemie
 Zeitschrift für Kristallographie
 Zeitschrift für Vulkanologie